

samarali hal qilinadi. Pedagog-defektologning rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bola bilan o'zaro ta'sirining kompetensiyai tizimli ravishda motivatsion, kognitiv, operatsion va refleksiv komponentlarning bloki bilan ifodalanadi.

Bizning fikrimizcha, har bir komponent kasbiy harakatlar usullari va logopedning zarur ko'nikma va qobiliyatlari bilan belgilanadigan kompetensiyalar to'plami bilan tavsiflanadi. Bu logopedni tayyorlashning zaruriy tarkibiy qismi bo'lib, mazkur yo'nalish mutaxassisining kasbiy va pedagogik kompetensiyasining ma'lum bir turi sifatida aniqlangan va kasbiy faoliyatning muvaffaqiyatini belgilaydigan rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bola bilan o'zaro munosabatda bo'lish uchun bo'lajak logopedlarning bilim, malakasini maqsadli shakllantirishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayeva, Y. (2022). THE IMPORTANCE OF COMPUTER PROGRAMS IN FORMING THE VOCABULARY OF CHILDREN WITH SPEECH DEFICIENCIES. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 4(11), 87-92.
2. Abutova, S. O. (2022). RULES FOR COMMUNICATING WITH PRESCHOOL CHILDREN WHO STUTTER. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research, 2(12), 48-55.
3. Baymatova, M.S. Диалоговая компетентност в профессиональном развитии учителя начальных классов / M.S. Baymatova // Нач. шк. плюс до и после : науч.-метод. и психолого-пед. журн. - 2004. - №12. - S. 12-16
4. Bozorov O. Bo'lajak logopedlarni kasbiy tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuv //Центральноазиатский исследовательский журнал междисциплинарных исследований. – 2021. – №. Conference TSPU. – С. 401-407.
5. Dorofeyev, A. Профессиональная компетентност как показатель качества образования А. Dorofeyev // Висш. образование в России : науч.- пед. журн. - 2005. - №4. - S. 30-33.
6. Dubrovina, I.V. Об индивидуальных особенностях школьников I.V. Dubrovina - М. - 1995. - 244 s.
7. Khusniddinova, B. K. (2022). INTERACTION OF A SPEECH THERAPIST WITH OTHER PARTICIPANTS IN THE CORRECTIONAL PROCESS. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 4(11), 01-05.
8. Takhirova, M. E. (2022). THE MEANING AND ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF TRAINING SPEECH THERAPISTS. International Journal of Pedagogics, 2(12), 10- 13.

БЎЛАЖАК ЛОГОПЕДЛАРНИНГ ИНКЛЮЗИВ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Абидова Н.З.

Низомий номидаги ТДПУ доценти, PhD.

Бўлажак логопедларнинг инклюзив таълимга тайёрлиги касбий ва психологик тайёргарлигини ўз ичига олади. Касбий тайёргарлик, ўз навбатида, қуйидаги таркибий қисмларни ўз ичига олади: ахборотга тайёрлик, педагогик технологияларни билиш, психология ва коррекцион педагогика асосларини билиш, болаларнинг индивидуал фарқларини билиш, бўлажак логопедларнинг дарсни моделлаштиришга ва ўқув жараёнида ўзгарувчанликдан фойдаланишга тайёрлиги, болаларнинг индивидуал хусусиятларини, турли хил ривожланиш нуқсонлари билиш.

Бир қатор тадқиқотчилар “инклюзив тайёрлик” тушунчасига тўхталди, бу шахснинг мураккаб ажралмас субъектив сифати, шу жумладан, психологик ва педагогик тузилмалар, шунингдек, амалий тажриба (В.В. Хитрюк) сифатида тушунилади ва касбий педагогик фаолиятнинг хусусиятлари, шу жумладан, касбий муҳим шахсий фазилатлари билан белгиланади (О. А. Козирева).

Инклюзив таълимга тайёрлик ва инклюзив компетенциянинг турли таркибий қисмлари ҳам ажралиб туради: шахсий-семантик, когнитив, технологик (А.Д. Гонеев, Е.Г. Самарцева); мотивацион, когнитив, ижодий, фаолиятли (Ю.В. Шумиловская); қиймат-мотивацион, когнитив, рефлексив, коммуникатив, таъсирчан, операцион-фаолиятли (О.А. Козирева). Инклюзив компетенциянинг таркибий қисмлари қуйидаги компетенцияларни ўз ичига олиши мумкин: академик, касбий, ижтимоий ва шахсий (В.В. Хитрюк); касбий (когнитив, дизайн, конструктив, ташкилий); ва шахсий (коммуникатив, рефлексив-перцептив, прогностик) (О.А. Ус).

Бўлажак логопедларнинг инклюзив компетенцияси инклюзив таълим соҳасида касбий ва педагогик функцияларни амалга ошириш, ўқувчиларнинг турли хил таълим эҳтиёжларини баҳолаш ва алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларни ўқув жараёнига қўшилишини кафолатлаш, уларнинг ривожланиши учун қулай муҳитни ташкил этиш қобилияти сифатида (Д.Н. Корнеев, Н.Ю. Корнеева, А.А. Саламатов); уларнинг функционал вазифаларини бажариш қобилияти сифатида (С.А. Курносова, Т.С. Овчинникова, Ю.В. Петрова); инклюзив амалиётни амалга оширадиган бўлажак логопедларнинг максимал самарадорлигини таъминлайдиган интеграл ва шахсий таълим сифатида (А.О. Козирева) белгиланади.

Кўриб турганимиздек, тадқиқотчилар “бўлажак логопедларнинг инклюзив компетентлиги”, “бўлажак логопедларнинг инклюзив компетенцияси” тушунчаларини, уларнинг мазмунига турли нуқтаи назарларни илгари сурдилар.

Бироқ инклюзив муҳитни муваффақиятли ташкил этиш нафақат бўлажак логопедга боғлиқ, балки алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларнинг ота-оналари ҳам инклюзив амалиётларда иштирок этишга тайёрлиги жуда муҳим саналади. Таълим муассасаси ишининг муҳим йўналиши бўлажак логопедлар ва ўқувчиларнинг ота-оналарини алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларни қабул қилишга тайёрлаш ва уларнинг ижобий ижтимоийлашуви учун шароит яратишдир.

Ота-оналарнинг инклюзив таълимга муносабати С.В. Алёхина, Е.А. Богомолова, Л.В. Косиковаларнинг асарларида кўриб чиқилган; ота-оналарнинг инклюзив таълимга тайёрлиги В.Н. Поникарова, Н.А. Пономарева, И.Н. Симаева, В.В. Хитрюк томонидан ўрганилган; ота-оналарнинг инклюзив таълимга психологик тайёргарлиги Т.Н. Адеева, Е.С. Глухова, Г.Т. Карабалаева, С.А. Литвина томонидан ўрганилган; инклюзив маконда ота-оналарнинг психологик тўсиқлари И.Г. Сайтгалиева, Е.С. Фоминих томонидан тасвирланган; И.Г. Сайтгалиева инклюзив таълимда ота-оналарнинг компетенциясини шакллантириш моделини тақдим этади.

Бироқ ҳозирги вақтда ота-оналарнинг инклюзив компетентлиги ва инклюзив компетенциялари кам ўрганилган ҳодисалардир. Тадқиқотчилар ота-оналарнинг психологик тайёргарлиги, инклюзия ривожланишига ҳисса қўшадиган фазилатлар, хусусиятлар ва шахсий муносабатлар тўплами тушунчалари билан ишлайди (Т.А. Адеева), ота-оналарнинг инклюзив таълимга тайёрлиги инклюзив таълим маконидаги ўзаро алоқа ва мулоқот табиатини белгиловчи когнитив, ҳиссий ва конатив компонентларда мувофиқлаштирилган ниятларни ифодалайди (И.Н. Симаева, В.В. Хитрюк); инклюзив таълим жараёнида ота-оналарнинг малакаси болани тўлиқ ривожлантириш ва тарбиялаш, унинг манфаатларини ҳимоя қилиш ва унинг тўлиқ шахсий ва ижтимоий ўсиши учун зарур бўлган эҳтиёжларини англаш учун педагогика, психология, социологиянинг зарур соҳаларида интеграл шахсий билим олишини англатади (М.В. Жигорева, Г.В. Кочеткова); ота-оналарнинг инклюзив компетенцияси инклюзив таълимнинг хусусиятлари, турли болаларнинг шахсият фазилатлари, болаларнинг турли хусусиятларини қабул қилиш ҳақидаги билимларнинг мавжудлиги сифатида қаралади (Н.Н. Седих).

Бир қатор тадқиқотлар инклюзив тайёрлик кўрсаткичлари сифатида қуйидагиларни таъкидлайди: фаолиятнинг мақсад ва вазифаларини аниқлаш ва ундан фойдаланиш, вазифаларни ҳал қилиш, бошқаларга ижобий муносабат қобилияти (С. О. Шиндряев); мақсадларни қабул қилиш ва инклюзив таълим вазифаларини билиш, алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларга нисбатан ижобий психологик

муносабатларнинг мавжудлиги, ривожланиш хусусиятлари ҳақида асосий билимларнинг мавжудлиги; алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болалар, уларнинг ота-оналари, бўлажак логопедлар билан ўқув ва синфдан ташқари ишларда етарли даражада ўзаро бағрикенглик муносабатлар ўрнатиш (Т.Н. Адеева).

Ўқув жараёни субъектларининг инклюзив компетентлиги ва инклюзив компетенциясини ўрганишнинг энг қийин масалалари алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган бола ўқувчилар ва уларнинг алоҳида таълимга муҳтож тенгдошларида ушбу тоифаларни ўрганишдир. Тадқиқотчилар, асосан, ўқувчилар ўртасидаги коммуникатив ҳамкорликнинг хусусиятларини (Т.В. Вачков, Г.Т. Лискова, Е.Н. Коңдрашова, Е.М. Колесова), алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларга бағрикенглик муносабат масалаларини (Е.Ю. Клепцова, О.Ю. Коновалова, Н.С. Кожанова, М.А. Писаревская, Л.С. Фролова, С.А. Черкасова, К.С. Шалагинова), инклюзив синфда психологик иқлимни аниқлаш (Н.Л. Коновалова, О.А. Курмишова, И.А. Туниманова).

Амалиёт шуни кўрсатадики, алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларнинг кўплаб ота-оналари ўз фарзандларини умумий таълим муассасаларида ўқитиш истагини билдиради. Ушбу тоифадаги баъзи болалар учун умумий мактабда ўқиш алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган бола тенгдошлар орасида бўлиш тажрибасининг етишмаслиги билан боғлиқ бир қатор қийинчиликларни келтириб чиқаради. Алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болалар кўпинча махсус компенсацион болалар боғчаси гуруҳларига қатнайдилар, бу ерда ўқувчилар сони кам, бўлажак логопедлар томонидан кўпроқ эътибор берилади.

Шуни таъкидлаш керакки, ўқувчиларнинг инклюзив компетенциясига бағишланган ишлар деярли йўқ ва мавжуд тадқиқотлар фақат тавсифловчи хусусиятга эга.

Бўлажак логопедларнинг инклюзив компетенцияси биз томонидан ўқувчиларнинг турли хил таълим эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда ва алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болани умумтаълим муассасаси муҳитига киритишни таъминлайдиган келажакдаги логопедларнинг инклюзив таълим жараёнида касбий функцияларни бажариш, ривожланиш ва ўзини ривожлантириш учун шароит яратиш каби қобилиятини белгилайдиган интеграл шахсий таълим сифатида тушунилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Abidova N. Inclusive Education Of Children With Special Educational Needs / The American Journal of Social Science and Education Innovations. Vol. 3 No. 03 (2021). P. 476-480.
2. Лисовская, Т.В. Компетентностный подход во включенном (инклюзивном) образовании / Т.В. Лисовская // Дефектология. — 2006. — № 5. — С. 9-12.
3. Хитрюк, В.В. Готовность педагогов к инклюзивному образованию: ценностный аспект / В. В. Хитрюк // Вестник Московского городского педагогического университета. — 2013. — № 4. — С. 102-110.

ABALARNING IJODKORLIK QOBILIYATINI AUTOCAD DASTURIDAN FOYDALANISH ORQALI RIVOJLANTIRISH

S.M. Seytimbetov

*CHDPU o'qituvchisi, Chirchiq shahri, O'zbekiston Respublikasi,
elektron pochta: seytimbetov.s@cspu.uz*

Annotatsiya: maqolada talabalarning ijodkorlik qobiliyatini AutoCAD grafik dasturidan foydalanish orqali rivojlantirish imkoniyatlari ko'rib chiqildi. An'anaviy usulda (qo'lda) egri chiziqlar va sirtlarning yaqqol tasvirlarini qurish, ularni ikki o'lchamli chizmalarini tuzishga nisbatan bir necha marta ko'p mehnat talab qilishi, lekin ularni AutoCAD grafik dasturi yordamida bajarish osonligi va qulayligi tushuntirib o'tilgan

Kalit so'zlar: egri chiziqlar va sirtlar, sirtlarni konstruksiyalash, AutoCAD grafik dasturi, qattiq jismlar va sirtlar, ko'rinish, aylanish o'qi.

Ma'lumki, an'anaviy usulda (qo'lda) egri chiziqlar va sirtlarni yaqqol tasvirlarini qurish, ularni ikki o'lchamli chizmalarini tuzishga nisbatan bir necha marta ko'p mehnat talab qiladi. Lekin ularni AutoCAD grafik dasturi yordamida bajarish oson va qulaydir. Shuningdek,